

TITRE DU PROJET : Zotero: Insérer des citations et une bibliographie dans votre travail

**DATE DE
TOURNAGE :**
00/00/2020

TEXTE	ILLUSTRATIONS-COMMENTAIRES
<p>Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment vous pouvez insérer vos citations et une bibliographie dans un travail. Notez qu'il convient d'avoir préalablement ajouté dans votre application Zotero toutes les références que vous souhaitez utiliser.</p> <p>Pour insérer une citation simple dans votre texte, placez votre curseur à l'emplacement souhaité de la citation et sélectionnez "Add/edit citation" dans le menu Zotero.*</p> <p>Choisissez le style bibliographique souhaité s'il vous est demandé.</p> <p>Vous pouvez ensuite rechercher la référence que vous souhaitez insérer par nom d'auteur ou mot clé dans le nouveau module qui apparaît. *</p> <p>Une fois la référence désirée sélectionnée, appuyez sur enter. Celle-ci est alors insérée dans votre texte selon les normes du style bibliographique choisi.</p> <p>Il vous est possible d'ajouter à vos citations des précisions supplémentaires, telles que des numéros de pages notamment...</p> <p>Pour ce faire, positionnez-vous sur la citation à compléter et cliquez sur "Add/edit citation" dans le menu Zotero et sélectionnez l'option "vue classique" dans le module qui apparaît.*</p> <p>Parcourez vos références et sélectionnez celle désirée. Ajoutez les précisions supplémentaires que vous souhaitez faire apparaître dans votre texte dans les champs indiqués, par exemple:</p>	<p>[Début face cam]</p> <p>[Fin face cam]</p> <p>Éventuellement montrer d'abord un dossier Zotero dédié avec toutes les références qu'on insérera</p> <p>Clic menu zotero + add edit citation</p> <p>N'est pas demandé avec Word (utilisé pour l'exemple)</p> <p>recherche la référence de Beall (2010)</p> <p>Spot sur la référence dans le texte</p> <p>Clic menu zotero + add edit citation + vue classique</p> <p>Sélection de la référence Eriksson et Helgesson</p>

un numéro de page*

et un préfixe*

Cliquez ensuite sur enter pour insérer la citation dans votre travail.

Zotero peut aussi générer des citations multiples dans votre texte. Pour ce faire, cliquez sur “Add/edit citation” dans le menu Zotero et sélectionnez l’option “vue classique” dans le module qui apparaît.

Cliquez ensuite sur “source multiples” et insérer une à une les citations souhaitées dans le panneau de droite à l’aide de la “flèche verte” . * Cliquez ensuite sur ok pour insérer les citations dans votre travail.

Pour générer la bibliographie de votre travail sur base des citations insérées, placez votre curseur là où vous souhaitez voir apparaître votre bibliographie*; sélectionnez ensuite “add/edit bibliography” dans le menu Zotero. *

Vous pouvez changer de style bibliographique à tout moment. Pour ce faire, sélectionnant l’option “Document Preferences” dans le menu Zotero et choisissez le style désiré.

Merci de votre attention.

insérer numéro de page + spot

insérer “cf.” plus spot

Clic menu zotero + add edit citation + vue classique + source multiple

insérer 3 citations par ordre alphabétique + spot citations dans le texte et spot flèche verte

Placez le curseur en dessous de “Bibliographie” et Clic menu zotero + add edit bibliography

Montrez l’option avec un spot, puis choisir un style autre pr montrer brièvement le changement.